

275 kW/m², 900 s, CD = 1,3 mm

350 kW/m², 120 s, CD = 1,3 mm

275 kW/m², 900 s, CD = 0 mm

350 kW/m², 120 s, CD = 1,3 mm

350 kW/m², 120 s, CD = 0 mm

275 kW/m², 900 s, CD = 0 mm